

РЕЗУЛЬТАТЫ БАРИАТРИЧЕСКОЙ ХИРУРГИИ ПРИ ОЖИРЕНИИ НА ФОНЕ САХАРНОГО ДИАБЕТА 2 ТИПА

Мадвалиев Б.Б.
Абдуллажанов Б.Р.
Ибрагимов У.Я.
Сотиболдиев А.А.
Ботиров А.К.
Ботиров Ж.А.

Андижанский государственный медицинский институт, Узбекистан
<https://doi.org/10.5281/zenodo.13354632>

Актуальность проблемы. Ожирение – это хроническое заболевание, гетерогенное по этиологии и клиническим проявлениям, прогрессирующее при естественном течении, характеризующиеся избыточным отложением жировой массы в организме [11]. Морбидное ожирение - это патологическое состояние, при котором индекс массы тела превышает 40 кг/м², т.е. масса тела повышена на 45— 50% от нормальных ее значений [6]. По данным ВОЗ, четверть населения планеты страдает ожирением или имеет избыточную массу тела [10].

При морбидном ожирении (далее – МО) тревожным является высокая вероятность развития сахарного диабета 2 типа (далее – СД-2) [3], хотя не у всех возникает такое сочетание [4;7]. В странах членах Организации экономического сотрудничества и развития избыточный ИМТ установлено у 54% населения, в т.ч. 19% страдают МО [9].

При МО наряду с СД-2, имеется высокий риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, синдромом обструктивного апноэ сна (СОАС), остеоартрит, различные злокачественные новообразования, депрессия, что увеличивает риск преждевременной смертности [1;2;8].

Добиться снижения МТ при с СД-2, на долгосрочной основе довольно сложно [5]. Для снижения массы тела следует изменить образ жизни, придерживаться фармакотерапии и по показаниям, бариатрической хирургии.

Целью исследования является улучшение результатов хирургического лечения при морбидном ожирении на фоне сахарного диабета (СД-2), путем совершенствования хирургической коррекции технических подходов к оперативным вмешательствам.

Материал и методы исследования. В основу работы положены результаты ретроспективного и проспективного анализа больных с морбидным ожирением (МО) на фоне сахарного диабета 2 типа (СД-2) за

период 2023 по 2024гг. подлежащих хирургическому лечению в частной клинике «Сехат» г. Андижана и в третьем хирургическом отделении Клиники Андижанского государственного медицинского института.

Предметом настоящего исследования явились 159 больных с ожирением в т.ч. МО на фоне СД-2 типа. Согласно цели и задачам исследуемые больные условно разделены на две группы:

- группа сравнения – (2023 год) - 57 (35,8%) больных, которым проведен ретроспективный анализ результатов хирургического лечения с соблюдением традиционных подходов;

- основная – (2024 год) - 102 (64,2%) больных, которым проведено проспективное исследование результатов хирургического лечения с использованием оптимизированной хирургической тактики.

Для достижения цели и задач исследования проводили общеклинические, лабораторные, биохимические, инструментальные и статистические методы исследования согласно протоколам, утвержденной Министерством Здравоохранения Республики Узбекистан и Коракалпогистон.

Результаты и их обсуждение. Согласно цели и задачам исследования **группу сравнения** (2023 год) составили 67 (42,1%) больных, которым проведен ретроспективный анализ результатов хирургического лечения при морбидном ожирении (МО) на фоне сахарного диабета 2 типа с соблюдением традиционных подходов.

Распределение исследуемых больных, мы провели согласно Международной возрастной классификации ВОЗ (2021г.).

В группе сравнения из 57 больных с МО на фоне СД-2, возрастную категорию 19-44 лет составили 18 (31,6%) больных. Из них, больные мужского пола составили 8 (14,0%), а женского – 10 (17,5%). Возрастную категорию 45-59 лет составили 39 (68,4%) больных, т.е. лица наиболее трудоспособного возраста, что имеет важную медицинскую и экономическую значимость. Из них, больные мужского пола составили 20 (35,1%), а женского – 19 (33,3%).

Ретроспективный анализ показал, что в группе сравнения соотношение больных мужчин к женщинам с МО на фоне СД-2 составило 1:1.

При МО на фоне СД-2 из 57 больных группы сравнения, в 26 (45,6%) случаев установлена первая степень ожирения (ИМТ-30,0-34,9), из них мужчины составили 12 (21,0%), а женщины – 14 (24,6%). В 22 (38,6%)

случаев установлена вторая степень ожирения (ИМТ-35,0-39,9), из них мужчины составили 13 (22,8%), а женщины – 9 (15,8%).

При определении хирургической тактики у исследуемых больных важное значение имеет степень ожирения и длительность заболевания СД-2 типа.

При первой степени ожирения из 26 (45,6%) больных в группе сравнения длительность заболевания СД- типа до 2 лет отмечено в 15 (26,3%) случаев, 2-5 лет – в 12 (21,1%), 6-10 лет – в 1 (1,7%) и более 10 лет – в 2 (3,5%) случаев.

При второй степени ожирения из 22 (38,6%) больных группы сравнения длительность заболевания СД- типа до 2 лет отмечено в 4 (7,0%) случаев, 2-5 лет – в 6 (10,5%), 6-10 лет – в 9 (5,8%) и более 10 лет – в 3 (5,3%) случаев.

При третьей степени ожирения (морбидное ожирение) из 9 (15,9%) больных группы сравнения длительность заболевания СД- типа до 2 лет отмечено в 1 (1,8%) случаев, 2-5 лет – в 1 (1,8%), 6-10 лет – в 4 (7,0%) и более 10 лет – в 3 (5,3%) случаев.

При первой степени ожирения сопутствующая терапевтическая патология отмечена в 10 (17,5%) случаев, при второй степени ожирения – в 13 (22,8%) и при третьей (морбидное ожирение) – в 9 (15,8%) случаев.

Ретроспективный анализ результатов бариатрических оперативных вмешательств показал, существенное влияние сопутствующей патологии на исходы хирургического лечения.

Продольная резекция желудка (ПРЖ) выполнена в 20 (35,0%) случаев. Из них при первой степени ожирения – в 14 (24,6%) и при второй – в 6 (10,5%) случаев. Мини-гастрошунтирующие (МГШ) операции выполнены в 37 (64,9%) случаев. Из них при степени ожирения М ГШ операции выполнены в 12 (21,1%) случаев, при второй – в 16 (28,1%) и третьей – в 9 (15,8%) случаев.

Следует отметить, что в группе сравнения, нередко выполнялись ПРЖ – 35,0%, тогда как ГШ операции выполнены в 64,9% случаев, что было связано с первым опытом выполнения бариатрических операций при ожирении на фоне СД-2 типа.

Все послеоперационные осложнения условно разделены на:

1) осложнения, связанные непосредственно с выполнением бариатрического оперативного вмешательства (специфичные

осложнения) - несостоятельность швов анастомоза, синдром приводящей петли, гипогликемический синдром, диарея;

2) раневые - инфильтрат, нагноение послеоперационной раны, лигатурный свищ;

3) осложнения, не связанные с бариатрическим оперативным вмешательством, которые могут встречаться и при других операциях (осложнения общего характера).

Осложнения, связанные с бариатрическим оперативным вмешательством при первой степени ожирения отмечено в 4 (7,0%) случаев, при второй – в 3 (5,3%) и при третьей – в 2 (3,5%) случаев. В целом, в группе сравнения «специфичные» осложнения составили 9 (15,8%) случаев.

В группе сравнения раневые осложнения (гнойно-септические) при первой степени ожирения отмечено – в 5 (8,8%) случаев, при второй – в 1 (1,75%) и при третьей – в 1 (1,75%) случаев. В целом, в группе сравнения раневые осложнения составили 7 (12,3%) случаев.

В группе сравнения осложнения общего характера при первой степени ожирения отмечено – в 2 (3,5%) случаев с летальным исходом в 1 (1,75%), при второй – в 3 (5,3%) с летальным исходом в 1 (1,75%) случае и при третьей – в 4 (7,0%) с летальным исходом в 2 (3,5%) случае. В целом, в группе сравнения осложнения общего характера составили 9 (15,8%) с летальным исходом в 4 (7,0%) случаев.

Резюме. Подводя итог нашей хирургической тактике можно заключить, что при ретроспективном анализе результатов бариатрической хирургии у больных с ожирением на фоне сахарного диабета 2 типа в группе сравнения, нами определены определенные недочеты, недостатки и упущения, при традиционных подходах к хирургическому лечению. Данное обстоятельство явилось поводом для разработки модифицированного способа продольной резекции желудка, а также разработки и внедрения усовершенствованного лечебно-диагностического алгоритма, способствующие оптимизации хирургической тактики.

Использованная литература:

1. Баланова Ю.А., Шальнова С.А., Деев А.Д. и др. Ожирение в российской популяции - распространенность и ассоциации с факторами риска хронических неинфекционных заболеваний. //Российский кардиологический журнал. - 2018. - №23(6). - С.123-130.

2. Дедов И.И., Шестакова М.В., Мельниченко Г.А. и др. Междисциплинарные клинические рекомендации "лечение ожирения и коморбидных заболеваний //Ожирение и метаболизм. -2021. Т.18. №1. - С.5-99.
3. Bellou V., Belbasis L., Tzoulaki I., Evangelou E. Risk factors for type 2 diabetes mellitus: An exposure-wide umbrella review of meta-analyses //PLoS One. -2018;13(3): e0194127.
4. Bradshaw P.T., Reynolds K.R., Wagenknecht L.E. Et al. Incidence of components of metabolic syndrome in the metabolically healthy obese over 9 years' follow-up: The Atherosclerosis Risk in Communities study //Int J Obes. - 2018;42(3):295-301.
5. The Look AHEAD Research Group. Cardiovascular effects of intensive lifestyle intervention in type 2 diabetes, 2013.
6. <https://clinicsoncall.com/blog/morbid-obesity/>© Clinicsoncall.com.
7. Kim J.A., Kim D.H., Kim S.M. et al. Impact of the Dynamic Change of Metabolic Health Status on the Incident Type 2 Diabetes: A Nationwide Population-Based Cohort Study //Endocrinol Metab. -2019;34(4):406.
8. NCD Risk Factor Collaboration (NCD-RisC). Worldwide trends in bodymass index, underweight, overweight, and obesity from 1975 to 2016: a pooled analysis of 2416 population-based measurement studies in 128•9 million children, adolescents, and adults //Lancet. - 2017. - Т.390. - P.26272642.
9. Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). Health at a glance. - Paris:2017.
10. Standards of Medical Care in Diabetes-2016. Obesity Management for the Treatment of Type 2 Diabetes. Diabetes Care. 2016;39(S1): S47-S51.
11. World Health Organization. Obesity: preventing and managing the global epidemic. 1997, Geneva: WHO <http://www.who.int/nutrition/publications/obesity/WHO-TRS-894/en/>